

JABRLANUVCHI VA GUVOHNI SO'ROQ QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Usmonaliyev Najmiddin Qo'shboq o'g'li
O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
"Tergov faoliyati" kafedrası o'qituvchisi
Baxriddinov Behro'z Dilxirovich
O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-bosqich 327-guruh kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15720896>

Anotatsiya:

Ushbu maqola yoki tadqiqot materiali jinoyat ishlari bo'yicha jabrlanuvchi va guvohlarni so'roq qilish jarayonini takomillashtirishga qaratilgan. Maqsad — so'roq usullarini takomillashtirish orqali voqea haqida to'g'ri va aniq ma'lumotlarni olishni ta'minlash, jabrlanuvchi va guvohlarning huquqlarini himoya qilish va ularning psixologik holatini inobatga olishdir. Maqolada zamonaviy psixologiya va huquqiy tamoyillarga asoslangan effektiv so'roq metodlari, so'roqchilarning malakasi, shuningdek, etik va huquqiy jihatlar tahlil qilinadi. Bu usullar jinoyatlarning aniq va tezkor yechimiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar

So'roq qilish, tergov harakati, guvoh, jabrlanuvchi, huquqlari, majburiyatlari, yo'naltiruvchi savol.

Guvohning jinoyat protsessidagi o'rnini yoritish maqsadida biz jinoyat protsessida ishtirok etuvchi sub'yektning tushunchasini va uning doirasiga kiruvchi shaxslarni ko'rib chiqish maqsadlarida ularning guvohdan bo'lgan farqi bo'yicha ko'rib chiqish uslubini qo'lladik¹.

Jinoyat protsessining subektlari har xil tashqi belgilar bo'yicha tasniflanishi mumkin. Shunga asosan jinoyat protsessining quyidagi sub'yekt guruhlarini ajratish mumkin:

1. Jinoyat ishini yuritishga ma'sul bo'lgan davlat organlari va mansabdor shaxslar- sud, sudya, prokuror, tergovchi, tergov bo'limining boshlig'i, tergovchilar rahbari, guruh a'zolari bo'lgan tergovchilar, sud majlisining kotibi;

2. Jinoyat protsessida o'z manfaatlarini himoya qiladigan shaxslar- gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi, mahkum, jabrlanuvchi, fuqaroviy da'vogari, fuqaroviy javobgar;

3. Ularning himoyachilari hamda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi, jabrlanuvchining qonuniy vakillari va jabrlanuvchi, fuqaroviy da'vogarning, fuqaroviy javobgarning vakillari²;

4. Jinoyat ishini yuritishda ishtirok etuvchi jamoat birlashmalari, jamoalar va ularning vakillari;

5. Dastlabki tergov va sudda jinoyat ishini yurituvchi sohasiga isbotlash jarayoni sababli jalb etilgan shaxslar- guvohlar, ekspertlar, mutaxassislar, holislar va boshqalar;

¹ Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

² Хушвақтова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.

6. Ko'maklashuv vazifalarini bajaruvchi shaxslar- tarjimonlar, sud majlisining kotibi, kafillik bergan shaxs, garovga qo'yuvchi va boshqalar.

Shaxs jinoyat-protsessual munosabatlarda amalga oshiriladigan huquq va majburiyatlar egasi bo'lmasa uni jinoyat protsessi sub'yekti sifatida tan olish qiyin. Masalan, agarda jinoyatdan zarar ko'rgan shaxs protsesda tergovchi tomonidan jabrlanuvchi sifatida tan olingan bo'lmasa, u xolda uni jinoyat protsessining sub'yekti sifatida tegishli huquqiy munosabatlarda ishtirok etishga yo'l qo'yilmagan shaxs deb tan olish mumkin bo'ladi³.

Guvoh va jabrlanuvchilarni so'roq qilishning umumiy qoidalari ham barcha protsess ishtirokchilarini singari so'roq qilish uchun umumiy bo'lgan O'zbekiston Respublikasi JPKning 96-108-moddalarida keltirilgan. Biz so'roq qilishning umumiy qoidalari deb nomlangan JPKning 10-bobini taxlil qilib chiqamiz.

JPKning 96-moddasiga muvofiq, ya'ni so'roq qilish joyi. So'roq qilish joyi sifatida ushbu moddada surishtiruv va dastlabki tergov o'tkazilayotgan joy, so'roq qilinuvchi qayerda bo'lsa, o'sha joy, sud esa sud majlisi o'tkazilayotgan joy ko'rsatilgan. Biz bilamizki surishtiruv va dastlabki tergov odatda IIB lardagi surishtiruvchi yoki tergovchining xonasida o'tkaziladi. Bizni O'zbekiston amaliyotida so'roq qilish joyi sifatida ko'proq anashu joylar tanlanadi. Agar alohida hollarda, ya'ni guvoh yoki jabrlanuvchi surishtiruv yoki dastlabki tergov o'tkazilayotgan joyga kelish imkoniyati yo'q nogiron bo'lsa, kasal bo'lsa yoxud tabiiy sharoit shuni taqazo etasa va boshqa shunga o'xshash holatlarda surishtiruvchi yoki tergovchining o'zi so'roq qilinuvchi qayerda bo'lsa o'sha joyga borib so'roq qilib kelishi mumkin⁴.

JPKning 97-moddasida so'roq qilish uchun chaqiruv tartibi keltirilgan. Unga ko'ra guvoh va jabrlanuvchi surishtiruvga, tergovga, prokurorga va sudga chaqiruv qog'ozi bilan chaqirtiriladi. Chaqiruv qog'ozi pochta orqali jo'natiladi yoki chopar orqali topshiriladi. Chaqiruv qog'ozi telefonogramma, telegramma, radiogramma bilan yoki telefaks orqali ham bo'lishi mumkin.

Chaqiruv qog'ozida shaxs kim sifatida, qayerga, kimning huzuriga nima maqsadda, vaqti, shuningdek uzrsiz sabablarga ko'ra kelmay qolgan taqdirda qanday oqibatlar ro'y berishi ko'rsatilgan bo'lishi lozim.

Bu tartib qoida bo'yicha bir qancha muammolarga duch kelishimiz mumkin, masalan guvoh yoki jabrlanuvchi o'z yashash joyidan yumushlari bilan boshqa jayga ketgan. Biz uni yashash joyiga chaqiruv qog'ozi jo'natadigan bo'lsak u bundan behabar qolib ketishi mumkin. Hozirgi fan-texnika asrida bizga guvoh yoki jabrlanuvchilarni chaqirishimiz uchun boshqa bundanda osonroq usullari ham mavjud. Telefon hozirda insonlarni uzog'ini yaqin, og'zaki ravishda bitiriladigan ishlarini hal etish uchun eng samarali qurilmadir. Agar biz so'roq qilinuvchi guvoh yoki jabrlanuvchilarni telefon orqali chaqiradigan bo'lsak ortiqcha vaqt va sarf xarajatlardan yutgan bo'lar edik. Biz uni telefon orqali chaqirganligimizni esa telefonda yozib olish orqali rasmiylashtirib qo'yar edik. Yana bir muammo uzrsiz sabablarga ko'ra deb ko'rsatilgan, lekin qanday sabablar uzrli ekanligi aniq ko'rsatilmagan. Bu esa guvoh yoki jabrlanuvchilarda har xil vajlar keltirishiga sabab bo'ladi.

³ Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

⁴ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга ҳилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. [01.10.2022 йил Б. 105-109.](#)

Shaxs jabrlanuvchi sifatida uning hoxishiga qaramasdan tan olinadi, agarda sodir etilgan jinoyat natijasida unga bevosita zarar yetkazilgan bo'lsa. Shaxs jabrlanuvchi sifatida iltimosiga ko'ra yoki dastlabki tergov olib borayotgan shaxslar tomonidan tan olinadi⁵.

Jabrlanuvchi sifatida tan olinishi uchun quyidagi asoslar mavjud bo'lishi shart:

- Jinoyat voqeasi bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlar voqelikdagi faktik ma'lumotlar bilan mutanosib bo'lishi lozim;

- Keyinchalik esa dastlabki tergov jarayonida ushbu jinoyat natijasida bu shaxsga zarar yetkazilganligi, uning miqdori voqelikdagi mavjud bo'lgan dalillar bilan tasdiqlanishi kerak.

- Jinoiy xarakter va ularning asosida yuzaga kelgan natijalar o'rtasida sabab-oqibat bog'lanishi mavjud bo'lishi lozim.

Birinci asosni aniqlashtirish shaxsni jabrlanuvchi sifatida tan olishi uchun eng muhim ma'lumot hisoblanadi, boshqalari esa dastlabki tergov davomida aniqlashtiriladi.

JPKning 54-moddasida jabrlanuvchi jinoyat, xuddi shuningdek aqli noraso shaxsning ijtimoiy xavfli qilmishi shaxsga ma'naviy, jismoniy yoki mulkiy zarar yetkazgan deb hisoblash uchun dalillarbo'lgan taqdirda, bunday shaxs jabrlanuvchi deb e'tirof etiladi.

Jabrlanuvchi deb e'tirof etish to'g'risida surishtiruvchi, tergovchi, prokuror qaror sud esa ajrim chiqaradi.

Jabrlanuvchi voyaga yetmagan yoki belgilangan tartibda muomalaga layoqatsiz deb e'tirof etilgan shaxs bo'lsa, ishda u bilan birgalikda yoki uning o'rniga qonuniy vakil ishtirok etadi.

JPKning 55-moddasida jabrlanuvchining huquq va majburiyatlari ko'rsatib o'tilgan.

Jabrlanuvchi uzrsiz sabablarga ko'ra kelmagan taqdirda O'z.Res. JPKning 261-264-moddalarida nazarda tutilgan tartibda majburiy olib kelinishi mumkin.

Jabrlanuvchi ko'rsatuv berishdan bosh tortganlik yoki bila turib yolg'on ko'rsatuv berganlik uchun qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi.

Jinoyat ishi bo'yicha aniqlanishi lozim bo'lgan muayyan holatlarni biladigan shaxs guvoh tariqasida so'roq qilinishi mumkin. Agar guvoh ko'rsatuvlar berishni istasa, u keyinchalik mazkur ko'rsatuvlardan bosh tortgan holda ham ulardan dalillar sifatida foydalanilishi mumkinligi haqida ogohlantirilishi lozim.

Jinoyat protsessining ushbu ishtirokchisi: So'roq qilinayotgan tilni bilmasa yoki yetarli darajada bilmasa, o'z ona tilida ko'rsatuvlar berishi va bu holda tarjimon xizmatidan foydalanish, uning so'roq qilinishida ishtirok etuvchi tarjimonni rad qilish, ko'rsatuvlarni o'z qo'li bilan yozib berish, o'ziga qarshi ko'rsatuv bermaslik, so'roq bayonnomasi bilan tanishish, unga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish, ko'rsatuvlar berishda yozma belgilar va hujjatlardan foydalanish, o'z manfaatlarini himoya qilish uchun surishtiruvchining, tergovchining prokurorning va sudning xarakatlari hamda qarorlari ustidan shikoyatlar keltirish huquqiga ega.

Guvoh: surishtiruvchi, tergovchi, prokuror vasudning chaqiruviga binoan hozir bo'lishi, ish bo'yicha o'ziga ma'lum bo'lgan hamma narsa haqida xaqqoniy so'zlab berishi, berilgan savollaraga javob qaytarishi, ish bo'yicha o'ziga ma'lum bo'lgan xolatlarni so'roq qiluvchining ruxsatisiz oshkor etmasligi, ishning tergovi va sud majlisi vaqtida tartibga rioya etishi va jabrlanuvchining boshqa majburiyatlari bilan bir hil majburiyatlarga ega.

⁵ Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

Guvoh va jabrlanuvchini so'roq qilish tartibi JPKning 114-moddasiga ko'ra guvoh va jabrlanuvchini so'roq qilish uchun JPKning 96-108-moddalarida nazarda tutilgan umumiy qoidalarga, shuningdek JPKning 12-bobining quyidagi moddalariga amal qilgan holda olib borladi.

Mazkur moddani JPKning sharhlaridagi tahlili shundan iboratki, uning tartibini bilish uchun JPKning 96-108-moddalari sharhlariga hamda JPKning 115-121-moddalarining sharhiga qarab, shu qoidalarga rioya etishi lozim. JPKning 115-121-moddalariga asosan mazkur bobda ularning qoidalari keltiriladi.

Guvoh va jabrlanuvchi tariqasida so'roq qilinishi mumkin bo'lmagan shahslar JPKning 115-moddasiga ko'ra guvoh va jabrlanuvchi sifatida:

1) Xukm va ajrim chiqarish jarayonida kelib chiqqan masala larni maslaxathonada muxokama qilishga oid xolatlar to'g'risida- sudyani va xalq maslaxatchisini;

2) Jinoyat ishi yuzasidan o'z vazifalarini bajarishlari natijasida o'zlariga ma'lum bo'lgan holatlar to'g'risida- himoyachini, shuningdek jabrlanuvchining, fuqaroviy davogarning, fuqaroviy javobgarning vakilini;

3) Ruxiy va jimoniy nuqsoni sababli ish uchun ahamiyatli bo'lgan holatni to'g'ri idrok etish va bu haqida ko'rsatuv bera olish layoqatiga ega bo'lmagan shaxsni so'roq qilish mumkin emas.

4) Mazkur moddaning sharhi shundan iboratki, uning talabi sudya va xalq maslaxatchisi hukm va ajrim chiqarish jarayonida kelib chiqqan barcha maslaxatlarni va savollarni maslaxatxonada muxokama qilishlarini o'zlari tomonidan biron bir shaxsga ma'lum qilishlari taqiqlanadi, shunga asosan surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sudyaga ham na sudya na xalq maslaxatchisi bu to'g'risida ma'lumotlarni guvoh tariqasida berishdan ozod etiladi.

Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchining himoyachisi jinoyat ishi bo'yicha unga ma'lum bo'lgan xolatlar bo'yicha surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sudga guvoh tariqasida bu ma'lumotlar berishdan ozod etilgan. Agar himoyachini guvoh tariqasida bu masalalar bilan so'roq qilish talab qilingan xolda ham himoyachi bunday talablarni bajarmaslik va bu talabga rioya qilmaslik huquqiga ega.

Jabrlanuvchining, fuqaroviy davogarning, fuqarofiy javobgarning vakili xam jinoyat ishi bo'yicha unga ma'lum bo'lgan xolatlar bo'yicha guvoh tariqasida ma'lumotlar berishdan ozod etilgan.

Shaxsni ruxiy yoki jismoniy nuqsoni sababli ish uchun ahamiyatli bo'lgan holatni to'g'ri idrok etish va bu haqida ko'rsatuv bera olish layoqatiga ega bo'lmagan shaxs deb tan olish uchun tegishli sud-tibbiyot, sud-psixatrik ekspertizasining xulosasi bo'lishi lozim.

So'roqni o'tkazuvchi uni o'tkazish bosqichlarining quyidagi talablariga amal qilishi kerak:

- a) so'roqqa tayyorgarlik ko'rish;
- b) so'roq qilinuvchiga uning huquq va majburiyatlarini tushuntirish;
- v) so'roq qilinuvchining bevosita huquq va majburiyatlarini ta'minlash;
- g) so'roq jarayoni va natijalarini qayd qilish.

Agar biron bir bosqich so'roqni o'tkazish davrida bajarilmay qolgan bo'lsa, so'roq qilinuvchining protsessal huquq va qonuniy manfatlari cheklanganligidan darak beradi. Bunday holda olingan ma'lumotlarni dalil sifatida tan olinmasligiga olib keladi.

Guvoh va jabrlanuvchi tariqasida faqat o'z roziligi bilan so'roq qilinishi mumkin bo'lgan shaxslar JPKning 116-moddasiga binoan gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining yaqin qarindoshlari gumon qilinuvchiga, ayblanuvchiga taaluqli holatlar haqida guvoh yoki jabrlanuvchi tariqasida faqat o'zlarining roziliklari bilan so'roq qilinishlari mumkin⁶.

Ushbu moddaning JPKning sharhlarida berilgan tahlili shundan iboratki, gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining yaqin qarindoshlari sifatida.

Agar yuqorida qayd etilgan shaxslarning surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sud ularning rozilgisiz so'roq qilgan holda bergan ko'rsatuvlari hech qanday huquqiy ahamiyatga ega bo'lmaydi.

Guvoh sifatida jinoyatni bartaraf etishda qatnashgan huquqni muxofaza qiluvchi xodimlar ham so'roq qilinishi mumkin. Talon-tarojni aniqlagan moliya xodimi ham so'roq qilinishi mumkinligi sababli ular tomonidan ushbu jinoyat ishi qo'zg'atiladi va ular tegishli hujjatlarini aniqlashda ishtirok etishganligi uchun aynan shu xujjatlarining mazmuni bo'yicha bu shaxslar guvoh sifatida ko'rsatuv berishlari kerak.

Tergov olib borilayotgan joyda yoki sudda bo'lgan guvoh yoki jabrlanuvchi ko'rsatuv berishga xoxish bildirsa, ular qoida tariqasida o'sha kunning o'zida yoki keyingi kundan kechiktirilmay so'roq qilinishi kerak. Guvoh yoki jabrlanuvchining ko'rsatuv berishga xoxishi to'g'risidagi xabar tergovchiga yoki sudga pochta orqali kelsa, unga so'roq o'tkaziladigan joy va vaqti darhol xabar qilinadi va u kelishi bilanoq so'roq qilinadi. Guvoh yoki jabrlanuvchining so'roq qilish joyiga yetib kelish vaqtini surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sud belgilashlari hamda ularning imkoniyatlarini hisobga olishlari lozim. Guvoh yoki jabrlanuvchining iltimosiga ko'ra surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sud ularni so'roq qilmasa. U holda bu guvoh yoki jabrlanuvchi surishtiruv organiga, tergov organi boshlig'iga, prokurorga yoki yuqori turuvchi sudga shikoyat bilan murojat qilish huquqiga egadir.

Guvoh yoki jabrlanuvchining so'roq qilmaslik to'g'risidagi shikoyati 24 soat ichida ko'rilib, ijobiy xal etilishi kerak, ya'ni tegishli surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sud ularni so'roq qilishga majbur.

Guvohlar tergov qilinayotgan voqea qanday rivojlanganini kuzatgan shohidlarga va turli holatlar (masalan, jinoyatni sodir etishga tayyorgarlik ko'rish, yashirinib yurgan jinoyatchi turgan joy) to'g'risida nimalarnidir biladigan guvohlarga bo'linadi. So'roqning boshida tergovchi guvoh bilan psixologik aloqa o'rnatishga harakat qilishi, unga xayrixohlik va hurmat bilan munosabatda bo'lishi lozim.

Muhim ma'lumotlarni xabar qilishdan bo'yin tovlayotgan, yolg'on ko'rsatuvlar berayotgan vijdotsiz guvohni so'roq qilayotganda mazkur pozitsiya motivlarini aniqlash va bartaraf etish muhimdir. So'roq qilinuvchi shaxsining ijobiy jihatlariga, uning fuqarolik burchiga murojaat etish samara berishi mumkin. Bunday guvohni so'roq qilish taktik usullari qatoriga ko'rsatuvlarni mufassallashtirish, shuningdek ko'rsatuvlardagi ichki ziddiyatlarni, ularning qo'lga kiritilgan boshqa dalillar bilan mos kelmaydigan jihatlarini aniqlash kiradi⁷.

⁶ Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

⁷ Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д. Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

Savollar va javoblar bosqichida olingan ma'lumotlar qayd etilgandan keyin so'roq qilinuvchiga aniqlangan ziddiyatlar namoyish etiladi, ularning sabablarini tushuntirish taklif qilinadi. O'oshimcha, nazorat, fosh qiluvchi savollarni qo'yishda so'roq sur'atini jadallashtirish vaqt taqchilligini yuzaga keltiradi va so'roq qilinuvchiga o'z ko'rsatuvlarida mavjud ziddiyatlarning maqbul izohini topishga imkon bermaydi, bu uni tashvishga soladi, oldindan tayyorlangan yolg'on ko'rsatuvlarni xabar qilishga o'z e'tiborini jamlashga halaqit beradi⁸.

Guvohlar va jabrlanuvchilarni so'roq qilishda vijdonan yanglishishga chek qo'yish, unutilgan faktlar va holatlarni eslashga yordam berish taktik usullarini qo'llash ayniqsa muhimdir. Bunda ba'zan so'roq qilinuvchining idrok etish qobiliyati va sub'yektiv imkoniyatlari (qulog'i og'irlik, shabko'rlik va sh.k.)ni aniqlash ko'maklashadi. Unutilgan faktlar va holatlarni eslashga so'roqning qulay muhiti, tergovchining xayrixohligi va xushmuomalaligi imkoniyat yaratadi.

Idrok etilgan faktlar va voqealar xotiraga bir-biri bilan, shuningdek ulardan oldingi va keyingi taassurotlar bilan bog'liq holda o'rnashadi. Bunda taassurotlar yoki kechinmalarni eslash xotirada tergov qilinayotgan jinoyat voqeasi tafsilotlarini jonlantirishi mumkin.

Yanglishishga yo'l qo'ymaslik, so'roq qilinuvchiga muhim faktlarni eslashga yordam berish unga dalillarni ko'rsatish, ilgari olingan ko'rsatuvlarni o'qib eshittirish, boshqa shaxslar bilan o'tkazilgan so'roqlarning fonogrammalari va videoyozuvlarini qo'yish berish, yuzlashtirishlar o'tkazish yo'li bilan ham amalga oshirilishi mumkin. Bunda so'roq qilinuvchiga ashyoviy dalillar, turli hujjatlar ko'rsatilishi, hodisa sodir bo'lgan joy sharoitlarining videoyozuvlari namoyish etilishi, gumon qilinuvchilarni tanib olish uchun ko'rsatish o'tkazilishi mumkin.

Jabrlanuvchilarni so'roq qilish taktikasi xususiyatlari birinchi navbatda ularning ko'rsatuvlarini shakllantirish xususiyati bilan bog'liq. Jabrlanuvchi so'roq qilish sub'yekti sifatida ushbu tergov harakatini o'tkazish jarayonida alohida o'rin egallaydi. Jabrlanuvchining ushbu holati unga nisbatan sodir etilgan jinoyat va uning oqibatlari keltirib chiqargan jismoniy azob-uqubatlar va ruhiy izzitiroblar bilan belgilanadi. Jabrlanuvchi his qilayotgan qo'rquv, og'riq, stress, ruhiyatga shikast etkazuvchi vaziyatdan tezroq chiqish istagi, jinoyatchining hujumini qaytarishga urinishlar bilan belgilangan kuchli ruhiy hayajonlanish holati, qattiq izzitiroblar jabrlanuvchining o'ziga xos ruhiy holatini yuzaga keltiradi. Garchi ko'pincha jabrlanuvchilarning ko'rsatuvlari ancha to'liq va ishonchli bo'lsa-da, ular ishning yakunidan shaxsan manfaatdor ekanligini har doim hisobga olish zarur⁹.

Kuchli ruhiy izzitiroblar ta'sirida jabrlanuvchilar voqea tafsilotlarini eslashga doim ham qodir bo'lavermaydilar, shu sababli ular bilan o'tkaziladigan dastlabki so'roqlar aksariyat hollarda keyingi so'roqlar bilan taqqoslaganda ancha yuzaki bo'ladi. Kuchli asabiy-ruhiy hayajonlanish (amneziya) tufayli jabrlanuvchining xotirasidan tergov qilinayotgan tajovuz bilan bog'liq xotiralar chiqib ketishi ham mumkin. Bunga ko'pincha jinoyat oqibatida jabrlanuvchining hushdan ketishi, uning boshi jarohatlanishi, yuziga urilishi, bo'g'ilishi, shok holatlari va hokazolar sabab bo'lishi mumkin.

⁸ А.Т.Аширбоев. Жиноят ишени тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

⁹ Ш.С.Агоев., Шакирова С. Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.

Jabrlanuvchilarni so‘roq qilayotganda har bir muayyan vaziyatda ruhiy iztiroblar sababini va ruhiy holatni belgilaydigan omillarni hisobga olish zarur. Jabrlanuvchini so‘roq qilishga shoshilmaslik (unga o‘zini bosib olish imkonini berish), biroq uni so‘roq qilishni haddan tashqari kechga ham surmaslik (voqea tafsilotlarini unutib qo‘yishi, chalkashtirib yuborishi, jinoyatchi va uning aloqalari tazyiqiga uchrashi mumkin) tavsiya etiladi. Agar jabrlanuvchini so‘roq qilishni kechga surish mumkin bo‘lmasa, uning ruhiy iztiroblari pasaygandan va vaqtinchalik pasaygan eslash qobiliyati tiklangandan keyin uni qayta so‘roq qilish nazarda tutilishi lozim¹⁰.

Jabrlanuvchi va guvohlarni so‘roq qilish — jinoyat ishlarini tergovda aniq va adolatli hal etishda muhim bosqichdir. So‘roq jarayonida zamonaviy psixologik usullar va huquqiy normalarga amal qilish so‘roqning samaradorligini oshiradi hamda jabrlanuvchi va guvohlarning huquqlari va psixologik holatini himoya qilishga xizmat qiladi. So‘roqchilarning malakasi va etik me‘yorlarga rioya qilish jinoyat ishlarini tez va aniq hal etish uchun zarurdir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов*. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов*. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

¹⁰ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.

10. *Ш.Ш.Суюнов.* Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва ахамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамоййилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. *Н.Қ.Усманиев.* Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлантириш тергов харакатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в

современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

24. Ш.С.Агоев, Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари // Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

25. Хушвактова Н.А. Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588

26. Хушвактова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.

INNOVATIVE
ACADEMY